

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 652 sahifa,
6-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Fizika ta'limida integratsiyalashgan yondashuv: mazmuni va ahamiyati.....	10
<i>Doniyorova Iroda Baxtiyor qizi</i>	
Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: milliy dastur, kompetensiya va xorijiy tajriba integratsiyasi.....	14
<i>Omonova Nilufar Parda qizi</i>	
The Role of Environmental Project-Based Learning in Developing EFL Learners' Productive Skills.....	19
<i>Xujanova Shaxina Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limning pedagogik aspektlari	24
<i>Eshpo'latova Elnora Yo'ldoshovna</i>	
Talabalarda stressga barqarorlikning nazariy va amaliy tahlili.....	29
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Maxmudova Shahzoda Maksudovna</i>	
Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik ta'minotning ahamiyati.....	32
<i>Ramozonova Bahroy Sadriddinovna</i>	
Oliy ta'limda raqamli pedagogikaning institutsionlashuvi: boshqaruv, siyosat va raqamli transformatsiya strategiyalari.....	36
<i>Nuraliyeva Dilshoda Yo'lichiboy qizi</i>	
Aholini jismoniy sog'lomlashtirishda sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	41
<i>V. Sh. Raximov</i>	
O'spirinlik davrida motiv va motivatsion sohalarning kasb tanlashdagi o'rni	46
<i>Rayimqulova S., Pulatova R., Do'smatova S., Matyakubova Shohista Odambov qizi</i>	
Tarbiyachi shaxsining shakllanishida psixologik determinantlarning roli	51
<i>Vasila Yusupova</i>	
Kasbiy ta'lim o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish	55
<i>B. X. Sharopov</i>	
Raqamli axborot makonida gumanistik g'oyalarni integratsiyalashning nazariy konsepsiyasi	59
<i>Isanov Najotbek Ilmamat o'g'li</i>	
Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish imkoniyatlari.....	63
<i>J. M. Fayzullayev, Ortiqova E'zoza Olimjon qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari	67
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim muassasalarida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	70
<i>S. A. Qarshiboyev</i>	
Ijtimoiy media kontentlari orqali talabalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	74
<i>Suyunov Rustam Sadriddinovich</i>	
Ko'p tilli muhitda ingliz tilini o'rganishning lingvistik xususiyatlari	78
<i>Teshaboyeva Mohichexra Sohijon qizi</i>	
Axborotlashgan jamiyat sharoitida bo'lajak pedagoglarning mediakompetentligini rivojlantirish zarurati.....	81
<i>Umarov Azizbek Vaxobovich</i>	
O'quvchilarda badiiy matn leksikasini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar: muammo va yechim.....	85
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini ma'naviy tarbiyalashda Ahmad al-Farg'oniy asarlarini kompyuter imitatsion modellari asosida o'qitish metodikasi.....	89
<i>S. S. Qulmurodova</i>	
Enhancement of Periodontal Disease Management Strategies in Individuals With Chronic Hepatitis C Following Attainment of a Sustained Virological Response.....	92
<i>Makhmudova Ugi'loy Bakhtiyorovna</i>	
Epithelial-Mesenchymal Transition's Possible Role in the Pathogenesis of Periodontitis (Literature Review)	95
<i>Burkhonova Zarafuz Kobilovna</i>	
Gamifikatsiya asosida bo'lajak oligofrenopedagoglarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari mexanizmini tatbiq etish	102
<i>Bozorboyev Javlon</i>	
Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish omillari.....	106
<i>Jamilova Dilsuza To'iqin qizi</i>	

Elektir va magnit maydonida yorug'likning ikkilamchi sinishi.....	110
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Alimardonov Husan Yorqin o'g'li, Ismatullayev Sayfiddin Panji o'g'li</i>	
Lazer texnologiyalarining zamonaviy qo'llanilishi	114
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Muminova Sevinch Kamoliddin qizi, Begnayeve Dilbar Bobonazar qizi</i>	
Fotometrik kattaliklar	117
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Mamatqulova Zebo Komiljon qizi, Xolmaxmatova Sevara Sirojiddin qizi</i>	
Qutublangan yorug'lik manbalari	121
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Turdimurodova Kumushbib, Normuminova Madina</i>	
Tabiatdagi optik hodisalar	125
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Qudratova Sevinch Otabek qizi, Ulasheva Ruxshona Rustam qizi</i>	
Rus tilini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan innovatsion yondashuvlardan foydalanish	129
<i>Erkinova Nozima Utkir qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasini tadqiq etishning ilmiy-metodologik tahlili	133
<i>Ikmatullayev G'. Z.</i>	
Raqamli ta'lim platformalarida matematika o'qitishda sun'iy intellekt yordamida baholash tizimini takomillashtirish	136
<i>Mirzayeva Shahlo Abduraxmanovna, Akbarov Ulug'bek, Abdivaliyeva Umida</i>	
Linguistic and Pedagogical Foundations of Teaching English as a Foreign Language in The Uzbek Context.....	140
<i>Shokirova Mushtariy</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi transformatsion roli	144
<i>Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li</i>	
Enhancing Collaborative Learning and Peer Feedback in EFL Classrooms Through Padlet: a Digital Approach to Group Work and Assessment.....	148
<i>Veronica Khatamova</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning rasmlar asosida aqliy faoliyatini rivojlantirishning vizual-didaktik texnologiyalarini takomillashtirish.....	152
<i>Meliqo'ziyev Abduraxmonjon Qahramonjon o'g'li</i>	
Emotsional intellekt – hr menejerlarning qaror qabul qilish kompetensiyasining determinanti sifatida	157
<i>Abdukarimov Muhammadjon Muratovich</i>	
O'g'il bolalarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning tizimli-pedagogik modeli: nazariya, metodologiya va amaliyot	162
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna</i>	
Barkamol yosh avlod fazilatlarini shakllantirishda milliy innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	170
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Development of Prevention of Professional-Pedagogical Deformation on the Basis of Health-Saving Technologies in Higher Educational Institutions.....	174
<i>Saidova Parvina Mirzo kizi</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi mazmuni asosida talabalarni oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy nazariy asoslari	178
<i>Rahmonqulova Guliza Faxriddin qizi</i>	
Bolalarning maktabgacha yosh davrida emotsional rivojlanishiga oid nazariy qarashlar tavsifi.....	182
<i>Abduraxmonova Gulmira Arapjon qizi, Yuldasheva Umida Maxmudovna</i>	
Alohida ehtiyojli bolalar uy ta'limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimining tarkibiy komponentlari.....	186
<i>Jo'raxo'jayev Muhammadazizxo'ja Xalilxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalarining ahamiyati.....	190
<i>Umida Marasulova</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	193
<i>Mirzayeva Shahlo, Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Javliyeva Dilnura</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar adabiyoti kerakmi?!.....	196
<i>Dilfuza Shadiyeva</i>	
Experimental Study on the Psycho-Pedagogical Effectiveness of Mall-Based Multimodal Learning in Developing Pluricultural Competence	200
<i>Azimova Sevara Muzaffar qizi</i>	

Simulyatsion o'quv muhitida fizika o'qituvchilarining o'z-o'zini boshqarish va refleksiv kompetentligini oshirish.....	205
Muradov Iloxomjon Abduxamid o'g'li	
Ta'lim menejmentida strategik boshqaruv tushunchasining evolyutsiyasi.....	209
Raximjonov Jamshid Rafiqjon o'g'li	
Raqamli kompetentlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini va xorijiy hamda mahalliy tadqiqotlar tahlili	214
Umirov Boboyor Baxtiyor o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyatlar samaradorligini oshirishda pedagogik multimedia vositalaridan foydalanish usullari.....	218
Abdreimova Maftuna O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf texnologiya darsliklarining tuzilishi hamda o'quvchilar yoshiga muvofiqligi.....	223
Bobolov Nuriddin Tojiyevich	
Oliy ta'limda pedagoglarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar	228
Isabekov Bahodir Isabek o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik masalalari .	233
Boydavletova Sohiba Abduganiyevna	
Aksiologik yondashuv asosida tarbiya fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	239
G'aybullayev Bobur Nomonjon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati.....	243
Toshpo'latova Muxlisa G'olib qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va ilmiy-nazariy pedagogik asoslari.....	248
Mamatqulova Saboxat Abduraxmonovna	
Maktabgacha ta'limda monitoring va baholash tizimini takomillashtirish.....	253
Amanova Durdona Kaxramonovna	
O'zbekiston yoshlarining ma'naviy va estetik tarbiyasida tasviriy san'at va zamonaviy pedagogik texnologiyalar.....	257
Esanova Hulkar Abdurayim qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eksperimental-tajriba faoliyatini tashkil etish	261
Gafurova Dilnoza Saloxiddinovna	
Ommaviy axborot vositalarining jamiytdagi xavfsizlik hissiga ta'sirining nazariy va amaliy tahlili	266
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Qoldiboyeva Xayriniso Eldarovna	
Milliy o'yinlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari.....	269
Ismatov Po'latjon Abdumannobovich	
Ta'lim sifatini boshqarish jarayonida kvalimetrik parametrlarini takomillashtirishda xorijiy tajribalarning ahamiyati	273
Karimova Maxbubaxon Mukimjonovna	
Innovatsion ta'lim sharoitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli.....	278
Mirzayeva Nigora Bozorovna	
Matematika o'qitishda milliy qadriyatlarni aks ettirish	282
Mirzayeva Shahlo, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi, Muxtorova Sevinch Asad qizi, Xolboyeva Mushtariy Zayniddin qizi	
Ingliz tilida fe'l frazeoformalarining morfologik tuzilishiga xos umumiy xususiyatlar.....	285
Jo'rayeva Nargiza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini o'stirishda interaktiv metodlarning ahamiyati.....	289
Ramazonova Munisa Hoshim qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining lug'at boyligini oshirishda intellektual o'yinlar va interfaol usullardan foydalanish.....	294
Raxmonova Gulrux Ubaydullayevna, Ibragimova Dildora Turabovna	
Maktabgacha ta'limda pedagoglar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda uslubiy xizmat va hamkorlik mexanizmlarining samaradorligi.....	298
S. A. Rahmonberdiyev	
Yoshlarni destruktiv submadaniyatlar ta'siridan himoyalashning innovatsion pedagogik usullari	304
Xasanova Marxabo Turayevna	
Социально-психологические особенности домашнего насилия в условиях трансформации семьи и цифровизации общества	308
Абдукадирова Лаура Юльбарсовна, Абдуллаева Азиза Комилжон кизи	
Педагогические основы развития инновационной компетентности педагогов в системе дошкольного образования.....	315
Гульнара Ахтямовна	

Роль учебного процесса и творческой деятельности в сохранении психологического равновесия.....	320
<i>Коршубаева Рано Хазраткуловна</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlar (son, shakl, o'lcham, fazoviy munosabatlar)ning psixologik-pedagogik xususiyatlari va rivojlanish bosqichlari	325
<i>Bibizaynab Otaxo'jayeva</i>	
Ertaklarni rollarga bo'lib o'qish orqali o'quvchilarda boshqaruvchanlik qobiliyatini shakllantirish	328
<i>Sobirova Fotimaxon Baxodir qizi, Narkabilova Gulnoza Po'latovna</i>	
Jadid ayollari fenomenining tarixiy va intellektual mohiyati	332
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
The Importance of Pronunciation in Language Learning	335
<i>Nazarova Gulbaxor Azimjon Qizi</i>	
Ta'lim jarayonida test texnologiyalaridan foydalanishga qo'yiladigan pedagogik talablar	340
<i>Rasulov Ulug'bek Murodulloyevich</i>	
Tibbiyot ta'limida mentor va talaba munosabatlarining tahliliy tafakkurga ta'siri	345
<i>Osbayov Muhammadjon Imaraliyevich</i>	
Oila qadriyatlari va ta'lim tizimi orqali ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish.....	350
<i>Tuymurodova Donoxon Istam qizi, D. Sh. Yuldasheva</i>	
Будущее французского языка в XXI веке: глобальные тенденции, вызовы и перспективы.....	354
<i>Азамжонova Сарвиноз Шухратовна</i>	
Dars jarayonida o'yin folklori namunalaridan samarali foydalanish usullari.....	360
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Durmatova Oygul Orifjonovna</i>	
Yosh basketbolchilarni zamonaviy sport mutaxassisligiga yo'naltirishning samaradorligi.....	364
<i>Rahimov Bobirjon Abdurasulovich</i>	
Matematikani o'qitishda vizual tafakkur psixologiyasi.....	370
<i>Inomova Ozodaxon Shavkatjon qizi</i>	
O'zbek oilalarida gender tenglikning etnopsixologik xususiyatlari.....	374
<i>Yusupova Mardona Matkubulovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellekt yordamida aniq fanlarni o'qitish va talabalarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish	378
<i>Mirzayeva Shahlo, Olmasov Elshod Elmurod o'g'li, Jabborov Muhammadali Abdumannof o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish usullari.....	382
<i>Marufova Munira Egamkulovna</i>	
Elektron ta'lim jarayonida "raqamli profilaktika"ni ommalashtirish va "axborot hurujlari"ni bartaraf etish usullari	385
<i>Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Sirojiddinov Nuriddin Saxobiddinovich</i>	
Tibbiyot sohasida ayollar karyerasi rivojlanishining imkoniyatlari va to'siqlari.....	393
<i>Axmedova Maysara Baxromovna</i>	
Tog' echkilarida xonakilashtirish natijasida paydo bo'lgan o'zgarishlar	397
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Ashurova Dilorom Abdusamat qizi, Elmurodova Munisa Baxtiyor qizi</i>	
Kumush tovon balig'i (Carassius gibelio Bloch)ning oziqlanish xususiyatlari va suv ekotizimidagi ekologik roli	402
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Rahmonqulova Ruxshona Qudratovna, Xurramova O'g'ilshod Usmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga jalb etilgan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlashning pedagogik ahamiyati	406
<i>Akbaraliyeva Mohlaroyim Abdujalil qizi</i>	
O'smirlardagi agressiyani korreksiyalashda art-terapiya metodlarini qo'llashning psixologik jihatlari	413
<i>Jalilova S. X., A'loyeva Fazilat Alijon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiyani bartaraf etishning psixologik texnologiyalari.....	416
<i>G'aybullayeva Anora Tolib qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish: nazariya va amaliyot.....	420
<i>Mirzayeva Shahlo, Ergashov Komilbek Muhiddin o'g'li, Rahmonov Og'abek</i>	
Sharq mutafakkirlarining tafakkur va aqliy taraqqiyot masalasidagi qarashlari	423
<i>Manzura Shodmonqulova</i>	
Umurtqalilarda regeneratsiya jarayonlarining molekulyar va fiziologik asoslari.....	427
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Mirzayeva Ruxsora Shukur qizi, Abdurahmonova Marjona Salim qizi</i>	
Qushlarning evolyutsiyasida uchishga moslashish jarayoni.....	432
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Nurillayeva Mavluda Abduvohid qizi, Muhammadiyeva Shaxrizoda Panji qizi</i>	
O'zbekistonning janubiy hududlarida O'rta Osiyo toshbaqasi (Testudo horsfieldii)ning bioekologik xususiyatlari va muhofazasi.....	437
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xasanova Baxtigul Asqar qizi, Jo'rayeva Sojida Abray qizi</i>	

Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: "yashil pedagogika"ning global tendensiyalari va innovatsion modellari	441
Bo'riyeva Shahzoda Otaniyoz qizi	
Qushlarning ekologiyasi, biosferadagi o'rni va inson hayotiga ta'siri.....	444
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyeva, Qalandarova Muxlisa Aimardonovna, Xamrayeva Feruza Oybekovna	
Pedagogik amaliyot modelining transformatsiyasi: passiv kuzatishdan kasbiy jarayonga chuqur kirib borish tendensiyasi	448
Abdrashitova E. V.	
Ta'lim jarayonida baholashning zamonaviy yondashuvlari va uning o'quvchilar rivojlanishidagi ahamiyati ..	454
Abduraxmonova Dilobar Shuhratbekovna	
Yirtqichlarning ov strategiyalari: evolyutsion moslashuv, neyrofiziologik asoslar va ekologik modellashtirish	458
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyeva, Saidov Asadbek Qudratovich, Abdusattorov Abdulqosim Abdulxamidovich	
Yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish	464
Ahmadjonova Shahnozaxon Yarqinovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida funksional savodxonlikni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari hamda o'quvchilarning amaliy kompetensiyalarini shakllantirish yo'nalishlari.....	467
Alimova Farzona Abdukamalovna, Gubayeva Aziza Ismatillayevna	
Muhandislik ta'limida ijodkorlikni rivojlantirishning nazariy va metodologik yondashuvlar	474
Avazov Jo'rabek Donayevich	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	478
D. D. Zuparova, Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Geometriya fanida isbotlashga doir masalalarning o'quvchilarda divergent tafakkurni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari.....	483
Davletov Davronbek Egamberganovich	
An'anaviy xonandalikni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	488
Fazliddinov Zokir Xusniddin o'g'li	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda agressiv xulq-atvor namayon bo'lishi	493
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Methodology for Organizing Tutoring Activities in the Credit-Module System	497
Isabekov Shavkat Isabekovich	
Ta'lim boshqaruvida rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	500
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
O'zbek yuridik terminologiyasining boyishining ichki va tashqi manbalari.....	504
Ismoilova Sug'diyona Ashurovna	
Tarbiyasi og'ir o'smirlar orasida jismoniy faoliyat darajasi bilan akademik yutuqlar orasidagi bog'liqlikni takomillashtirish	508
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish omillari.....	511
Jamilova Dilsuza To'lqin qizi	
Talaba qizlarning jismoniy faolligini oshirish yo'llari	515
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Online marketingda emotsional manipulatsiya usullarining ta'siri	518
Nurmatov Nurhayot, Kimsanboyeva Komila Shermuxammadqizi	
O'yin faoliyati va integrativ mashg'ulotlar asosida tarbiyani tashkil etish metodikasi	522
Mamatova Farida Iminjanovna	
Oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning mazmuni va uning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	527
Mirsaidova Muborak	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini modellashtirishning didaktik imkoniyatlari va samaradorligi	532
Muxtarova Lobar Abdimannabovna, Shoymurodova Roziya Yusuf qizi	
Amfibialarning teri orqali nafas olishi: morfofiziologik asoslari va evolyutsion ahamiyati	536
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyeva, Normurodova Farishta Begmurod qizi, Xolmurodova Dilrabo Panji qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarda bilish jarayonining rivojlanishi ...	541
Norqulova Ma'mura Husniddin qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilishning ilmiy-amaliy ahamiyati.....	546
Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila va jamoat tashkilotlari bilan hamkorligi.....	550
Qambarova Naziraxon Barxonovna	

An'anaviy oila sharoitida kelinlarda noadaptiv psixologik himoya mexanizmlarini kamaytirish bo'yicha psixokorreksion yondashuv	554
Qobilova Nasiba Ismatjon qizi	
Ona tili ta'limida kreativ yondashuv asosida o'quv jarayonini modellashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	557
Qulmuminov O'rolboy Safar o'g'li, Jumayeva Hulkar Panji qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	562
Ravshanova Gulnoza Burxonovna, Turdiboyeva Umida Ravshan qizi, Norjigitova Rohila Abduvoid qizi	
Ingliz, o'zbek va rus tillari foydalanuvchilari uchun lug'atlar yaratishning lingvistik va amaliy asoslari	565
Raxmonova Sardora Muminjonovna	
Jismoniy tarbiya darslarini yangicha pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari	569
Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich	
Sutemizuvchilarning kelib chiqishi va xilma-xilligi	573
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Sattorova Sanobar Boboqul qizi, Salimova Shahrizoda Ikromjon qizi	
Raqamli muhitda voyaga etayotgan o'spirinlarda empatiya va ijtimoiy-emotsional rivojlanishning neyropedagogik xususiyatlari	578
Shamsiddinov G'iyosjon Husniddin o'g'li	
Bo'lajak muhandislarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda dasturlashtirilgan ta'lim vositalarining o'rni	583
Sharipova Nodira Ilxom qizi	
Digital Educational Technologies in Improving the Quality of Teaching: Methods and Practical Implementation	588
Tashpulatova Nafisa Bakhtiyarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ishonchni rivojlantirishda inklyuziv usullardan foydalanish	591
To'laboyeva Irodaxon Maxammadali qizi	
SRDM modeli orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida STEAM kompetensiyalari va Computational Thinking ko'nikmalarini shakllantirish	595
Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi	
Umumta'lim maktablarida fan to'garaklari faoliyatini tashkil etishning pedagogik shartlari	600
Toshtemirova Dilnoza Abdug'ani qizi	
Development of an Integrated Learning Module Based on Digital Technologies in the Educational Process	604
Umirov Ilkhom Iskandar ugli	
Muskul-skelet tizimi nuqsonli o'quvchilarning nozologik guruhlariga differensial yondashuv asosida adaptiv sportga yo'naltirish	608
Uraimov Sanjar Ruzimatovich, Ubaydullayeva Dilnoza Muhammad qizi	
Boshlang'ich ta'limda alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni o'qitishning bugungi holati va muammolari tahlili	612
Uroqova Yorqin qizi	
Inklyuziv ta'lim muhiti asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	615
Xamidova Zarina Iskandar qizi	
Qushlar migratsiyasi va uning ekologik sabablari	619
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Raximova Dilfuza Ilyos qizi, Saburova Sarvinoz Erkabay qizi	
Imkoniyati cheklangan bolalarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etishning nazariy va amaliy asoslari	623
Xasanova Nilufar Raxmatovna	
Raqamli avlod tarbiyasida milliy qadriyatlar va ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyati uyg'unligi	628
Xaydarova Xilola Raximberdiyevna	
Разработка алгоритмов для визуализации и анализа решения задач линейного программирования	631
Буронова Муниса Баходировна, Хакимов Дониёр Бахтиёр Угли	
Ta'lim tizimida moliyaviy boshqaruv tushunchasi va iqtisodiy mazmuni	637
Mannanova Maftuna Fazliddin qizi	
Koreya ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va uning pedagogik mohiyati	641
Adamatov Anvar Ablaqulovich	
Bo'lajak pedagoglarning raqamli didaktik kompetensiyasini rivojlantirish: muammo va yechimlar	645
Uskanov Kaxramon Xalikulovich	
Matematika fanini o'qitishda onlayn platformalardan foydalanish	648
Mirzayeva Shahlo, Yorqulova Mashhura, Boboqulova Durdona	

ELEKTRON TA'LIM JARAYONIDA "RAQAMLI PROFILAKTIKA"NI OMMALASHTIRISH VA "AXBOROT HURUJLARI"NI BARTARAF ETISH USULLARI

Qo'ng'iroqboy Avezimbetovich Sharipov

Texnika fanlari doktori, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Sirojiddinov Nuriddin Saxobiddinovich

"Vatan iftixori" ko'krak nishoni sohibi, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron ta'lim jarayonida yoshlar orasida "raqamli profilaktika"ni ommalashtirish, internet tarmog'i sababli sodir etiladigan huquqbuzarliklar, diniy mutaassiblik, ekstremizm va kiberterrorizmga qarshi kurash, suitsidning oldini olish, giyohvandlikka qarshi kurash hamda ushbu salbiy illatlarning profilaktikasi haqida so'z yuritiladi. Maqolada yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularni salbiy axborotlardan himoyalash, axborot xavfsizligini ta'minlash, internetdan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirish metodikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, zararli kontent va veb-saytlarni bloklash usullari hamda sun'iy intellekt dasturlari haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: "kiberjinoyatchilik", "globalashuv", "elektron ta'lim", internet tarmoqlari, "raqamli profilaktika", "ekstremizm" va "kiberterrorizm", "deviant xulq-atvor", "stixiyali" ta'sir, "kamikadze", "manqurt", "suitsid", "narkojinoyatchilik", ma'naviyat, sun'iy intellekt, barkamol avlod.

Abstract: This article discusses the promotion of "digital prevention" among young people in the process of e-learning, combating crimes committed through the Internet, religious fanaticism, extremism, and cyberterrorism, suicide prevention, the fight against drug addiction, and the prevention of these negative social phenomena. The article focuses on educating the younger generation in the spirit of patriotism, protecting them from harmful information, ensuring information security, and developing a culture of proper Internet use. In addition, methods of blocking harmful content and websites, as well as Artificial Intelligence programs, are discussed.

Key words: "cybercrime", "globalization", "e-learning", Internet networks, "digital prevention", "extremism" and "cyberterrorism", "deviant behavior", "spontaneous" influence, "kamikaze", "mankurt", "suicide", "drug-related crime", spirituality, Artificial Intelligence, harmoniously developed generation.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы популяризации "цифровой профилактики" среди молодежи в процессе электронного образования, борьбы с преступлениями, совершаемыми через Интернет, религиозным фанатизмом, экстремизмом и кибертерроризмом, профилактики самоубийств, борьбы с наркоманией, а также предупреждения данных негативных явлений. В статье освещаются вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма, защиты его от негативной информации, обеспечения информационной безопасности, а также методология формирования культуры правильного использования Интернета. Рассматриваются методы блокировки вредоносного контента и веб-сайтов, а также программы искусственного интеллекта.

Ключевые слова: "киберпреступность", "глобализация", "электронное обучение", интернет-сети, "цифровая профилактика", "экстремизм" и "кибертерроризм", "девиантное поведение", "спонтанное" воздействие, "камикадзе", "манкурт", "самоубийство", "наркопреступность", духовность, искусственный интеллект, гармонично развитое поколение.

KIRISH

Yoshlarning ma'nan yetuk, jismonan sog'lom hamda intellektual salohiyatli bo'lib voyaga yetishi uchun, avvalo, ularga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarning oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, oila, mahalla, ta'lim muassasalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va nodavlat tashkilotlari, umuman olganda, har bir fuqarodan yuksak mas'uliyat va fidoyilikni talab etadi. Shu jihatdan qaralganda, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining asosiy vazifasi jamiyat talablariga mos, barkamol, va vatan-

parvar yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iboratdir. Yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usi, eng avvalo, oiladagi tarbiya, mahalla va ta'lim muassasalaridagi sog'lom ma'naviy muhit asosida shakllanadi. O'z oilasi, mahallasi va ta'lim muassasasini qadrlagan insonda Vatanga sadoqat va daxldorlik hissi yanada mustahkam qaror topadi. Shu bois, oila, mahalla va ta'lim muassasasi muhiti yoshlar ma'naviyatini shakllantiruvchi muhim omil sifatida yetakchi o'rin tutadi.

Bugungi kunda shiddat bilan kechayotgan globallashuv jarayonlari hamda raqamli texnologiyalar taraqqiyoti natijasida internet tarmoqlari va raqamli platformalarning jamiyat hayotidagi o'rni tobora ortib bormoqda. Mazkur jarayon bilan bir qatorda, ayrim salbiy axborot oqimlari, jumladan, diniy mutaassiblik, ekstremizm, kiberjinoatchilik, giyohvandlik targ'iboti hamda "ommaviy madaniyat"ning ayrim salbiy ko'rinishlari yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, yoshlarni turli zararli axborotlardan himoya qilish, ularda mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirish, internetdan oqilona va xavfsiz foydalanish madaniyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik va ijtimoiy masalalardan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, internet tarmoqlari va raqamli platformalar orqali "jaholatga qarshi – ma'rifat" tamoyili asosida yoshlar ongida sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, ularni vatanparvarlik, ma'naviy barkamollik va axborot xavfsizligi ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, raqamli profilaktika mexanizmlarini takomillashtirish hamda foydali elektron ta'lim kontentlarini yaratish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ilgari surilgan tashabbuslarda yoshlar o'rtasida zo'ravonlik va buzg'unchi g'oyalar tarqalishining oldini olish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur tashabbuslar bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda yoshlar xavfsizligini ta'minlash hamda ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlash muhim vazifa ekanligini ko'rsatadi.

Shundan kelib chiqib, yoshlarni zararli axborot ta'siridan himoya qilish, ularda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, internetdan to'g'ri foydalanish madaniyatini rivojlantirish hamda elektron ta'lim jarayonida "raqamli profilaktika" mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha zamonaviy pedagogik metodlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tabiatda biror jarayonda bo'shliq yuzaga kelsa, ushbu bo'shliq ma'lum bir omil bilan to'ldirilgani kabi, yoshlar ma'naviyati va ongida yuzaga keladigan ma'naviy bo'shliqlar ham turli salbiy ta'sirlar orqali egallanishi mumkin. Shu bois, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlash, ularda sog'lom dunyoqarash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Yoshlar turli zararli oqimlar yoki buzg'unchi g'oyalar ta'siriga birdaniga tushib qolmaydi. Aksincha, ularning ongiga ma'lum vaqt davomida turli axborot vositalari va ruhiy ta'sirlar orqali bosqichma-bosqich ta'sir o'tkazilishi natijasida salbiy qarashlar shakllanishi mumkin. Shu sababli, yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish, ularni tanqidiy va mustaqil fikrlash ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bugungi globallashuv davrida insoniyat taraqqiyotiga jiddiy xavf tug'dirayotgan muammolardan biri giyohvandlik va narkojinoatchilik hisoblanadi. Ayniqsa, mazkur muammoning yoshlar orasida uchrashi jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlod kamoloti uchun muhim ijtimoiy masala sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishini taminlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi ^[1].

Narkojinoatchilikka qarshi kurashish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, balki keng jamoatchilikning ham muhim vazifasidir. Yoshlar orasida giyohvandlikning tarqalishiga ayrim ijtimoiy-iqtisodiy omillar, internet va axborot texnologiyalari orqali zararli vositalarning targ'ib qilinishi, shuningdek, bo'sh vaqtning mazmunli tashkil etilmasligi sabab bo'lishi mumkin. Shu jihatdan, yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, sport, ta'lim va ma'naviy-ma'rifiy faoliyatlarga keng jalb etish muhim profilaktik ahamiyat kasb etadi.

Narkojinoatchilikning oldini olishning eng samarali yo'llaridan biri – yoshlar ongida vatanparvarlik, sog'lom turmush tarzi va mas'uliyat hissini shakllantirishdir. Vatanparvarlik nafaqat Vatanga muhabbat, balki o'z salomatligini asrash, oilasi va jamiyat oldidagi burchini chuqur anglash, ma'naviy qadriyatlarga hurmat bilan yondashishni ham anglatadi ^[2].

Ushbu muammolarni bartaraf etishning ustuvor metodik yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. **Raqamli profilaktika** – ijtimoiy tarmoqlarda giyohvandlik, kiberjinoatchilik va boshqa salbiy illatlarning zararli oqibatlarini yorituvchi hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi kontentlar hajmini kengaytirish.
2. **Kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish** – kiberjinoatchilikka qarshi kurashish, internetdan xavfsiz foydalanish va axborot xavfsizligini ta'minlashga oid targ'ibot materiallarini ko'paytirish.
3. **Mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi** – "mahalla – oliygo'h – oila" tizimi asosida xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan individual va profilaktik ishlash mexanizmlarini takomillashtirish ^[3].

4. **Ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot** – milliy qadriyatlar, ajdodlar merosi va vatanparvarlik g'oyalari targ'ib etish orqali yoshlarda mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirish.
5. **Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish** – ijtimoiy tarmoqlar orqali vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat va sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi zamonaviy raqamli kontentlarni ishlab chiqish hamda keng ommaga namoyish etish.

Shuni ta'kidlash joizki, vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yoshlar o'z kelajagiga mas'uliyat bilan yondashadi hamda turli zararli oqimlar va noqonuniy faoliyatlar ta'siriga tushib qolish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxs ongiga ruhiy ta'sir ko'rsatish usullaridan biri sifatida ayrim manbalarda “zombilashtirish” yoki “manqurtlashtirish” tushunchalari uchraydi. Bunday holatlarda inson ongiga ma'lum g'oya va qarashlarni singdirish orqali uning mustaqil fikrlash qobiliyatini susaytirishga urinishlar kuzatiladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday salbiy ta'sirlarning oldini olish uchun yoshlarda tanqidiy fikrlash, mustahkam iroda, ma'naviy barkamollik va axborot madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Bugungi kunda internet tarmoqlari va ayrim ijtimoiy platformalarda yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan zararli axborotlar, tajovuzkor o'yinlar va turli nosog'lom virtual oqimlar uchrab turadi. Shu sababli, yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda internetdan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

F.K. Terexovkaning ilmiy izlanishlarida qayd etilishicha, yoshlar o'rtasidagi suitsidal holatlarning kelib chiqishida ruhiy tushkunlik, qo'rquv, hissiy zo'riqish va ijtimoiy muammolar muhim omil bo'lishi mumkin. Muallifning fikriga ko'ra, bunday holatlarning oldini olish uchun yoshlarni mustahkam iroda, sog'lom fikrlash va keng dunyoqarash asosida tarbiyalash zarur.

Ayrim hollarda internet tarmoqlari orqali yoshlarning qiziqishlari, ijtimoiy holati va ruhiy holatini o'rganib, ularga turli zararli g'oyalarni singdirishga urinishlar kuzatilmogda. Ayniqsa, ma'naviy-ma'rifiy muhit yetarli shakllanmagan hamda “deviant xulq-atvor”ga moyilligi mavjud ayrim yoshlarning salbiy axborot ta'siriga tushib qolishi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzi, ma'naviy qadriyatlar va axborot madaniyatini rivojlantirish muhim profilaktik ahamiyatga ega.

Tevarak-atrofdagi ijtimoiy muhit inson ongining shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy munosabatlar tizimi rivojlangan sari, ijtimoiy muhitning yoshlar ongiga uyushgan va maqsadli ta'siri ham kuchayib boradi. Inson jamiyati yoshlar ongiga, asosan, ta'lim va tarbiya vositasida ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar atrofdagi insonlar bilan turli ijtimoiy munosabatlarga kirishish jarayonida bolalik davridanoq bilim, ko'nikma va malakalarni egallay boshlaydi. Shu jihatdan, ta'lim va tarbiya insonni har tomonlama kamolga yetkazuvchi asosiy omil hisoblanadi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlar organizmning tabiiy rivojlanishi hamda muhitning stixiyali ta'siri orqali shakllanmaydigan ko'plab fazilatlarni egallaydi. Maxsus pedagogik yondashuvlar orqali yoshlardagi zararli odat va salbiy moyilliklarning oldini olish, ularning o'rniga ijobiy fazilatlarni shakllantirish mumkin. Shu sababli, ta'lim va tarbiya shaxs taraqqiyotida muhim progressiv ahamiyat kasb etadi. Muhitning stixiyali ta'siri insonni faqat mavjud muhit darajasigacha rivojlantirishi mumkin bo'lsa, ta'lim va tarbiya esa uni yanada yuksak ma'naviy va intellektual bosqichga olib chiqadi.

Masalan, pedagogik tizimimizda kelajak avlodni har tomonlama barkamol, bilimli va ma'naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash asosiy maqsad qilib belgilangan. Bunday yondashuv yoshlarning psixologik va intellektual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish bilan birga, ularda aniq maqsad sari intilish, jamiyatda faol yashash va samarali mehnat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bois, ta'lim va tarbiya yoshlar shaxsining kamol topishida muhim progressiv omil sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim jarayonida yoshlar ilmiy bilimlarni egallab, turli mahorat va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar hamda shu bilan birga shaxs sifatida ham rivojlanadilar. Ularning kamolga yetish darajasi bilim va malakalarni o'zlashtirish imkoniyatlariga bevosita bog'liqdir. Bilim va malakalarni egallash jarayoni esa, o'z navbatida, yoshlarning jismoniy, ma'naviy va intellektual jihatdan rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda, ta'lim insonning tabiiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi [5].

Shuningdek, maktab, texnikum, kollej va oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar orasida “raqamli profilaktika”, ya'ni axborot xavfsizligini ta'minlash va internetdan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Yoshlarda internetdan xavfsiz va oqilona foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularni turli zararli axborotlar va yot g'oyalardan himoya qilish mumkin.

Axborot xavfsizligi – bu ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va ishonchliligini himoya qilish tizimidir. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish esa nafaqat texnik vositalarni, balki kuchli ma'naviy-mafkuraviy himoya mexanizmlarini ham talab etadi.

Axborotni muhofaza qilishda texnik va tashkiliy choralar bilan bir qatorda ma'naviy-ma'rifiy himoya usullari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki inson korxonasi yoki tashkilot faoliyati davomida muhim va maxfiy ma'lumotlardan xabardor bo'ladi hamda ayrim hollarda axborot chiqib ketishining asosiy manbalaridan biriga aylanishi mumkin. Shu sababli, xodimlarda vatanparvarlik, mas'uliyat, axborot xavfsizligi madaniyati va maxfiy ma'lumotlarga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish zarur hisoblanadi. Bundan tashqari, xodimlarni axborotni muhofaza qilish qoidalari, konfidensial axborot tashuvchilar bilan ishlash tartibi hamda amaliy xavfsizlik ko'nikmalariga o'rgatish muhim profilaktik ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida axborotni muhofaza qilish davlat tizimi quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida faoliyat yuritadi:

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
- "Davlat sirlarini saqlash to'g'risida"gi Qonun;
- "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun;
- "Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish to'g'risida"gi Qonun;
- "Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risida"gi Qonun;
- "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonun;
- "Aloqa to'g'risida"gi Qonun;
- "Telekommunikatsiyalar to'g'risida"gi Qonun;
- "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi Qonun;
- "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonun;
- "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi Qonun;
- "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun;
- "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonun;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;
- Axborotni muhofaza qilish sohasidagi vazirlik, idora va tashkilotlarning boshqa me'yoriy-huquqiy hujjat-lari ^[6].

Axborot tizimlari xavfsizligi: texnik va mafkuraviy tahdidlar

Bugungi kunga kelib, kiberjinoyatchilik ko'lami kengayib, u nafaqat texnik xavfsizlik, balki milliy mafkura va ma'naviy barqarorlikka ham tahdid soluvchi omillardan biriga aylanmoqda. Asosiy xavf manbalari sifatida fishing va ransomware (tovlamachi dasturlar) bilan bir qatorda, ayrim salbiy axborot oqimlari, "ommaviy madaniyat"ning zararli ko'rinishlari hamda buzg'unchi g'oyalarning internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilinishi kuzatilmoqda ^[7]. Bunday "yumshoq kuch" (soft power) usullari, asosan, yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatish, ularning milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish va mafkuraviy ta'sir doirasini kengaytirishga qaratilishi bilan tavsiflanadi.

Himoyalashning strategik omillari

O'zbekiston sharoitida kiberxavflarni kamaytirish va axborot xavfsizligini ta'minlashning bir qator strategik yo'nalishlari mavjud:

1. Ma'naviy-mafkuraviy immunitetni shakllantirish.

Yoshlarda axborotni tanqidiy tahlil qilish, uni saralash va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali "ma'naviy qalqon"ni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yoshlarni turli zararli axborotlar va mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishga xizmat qiladi.

2. Huquqiy bazani mustahkamlash.

"Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida raqamli makonda javobgarlikni kuchaytirish, noqonuniy faoliyatlarning oldini olish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazir-falardan biri hisoblanadi.

3. Preventiv texnologiyalarni rivojlantirish.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali ekstremistik va zararli kontentlarni real vaqt rejimida aniqlash hamda ularning tarqalishini cheklash imkoniyatlari kengaymoqda. Sun'iy intellekt – inson tafakkuriga xos ayrim funksiyalarni modellashtirishga mo'ljallangan dasturiy tizimlar majmuasi hisoblanadi. U muammolarni tahlil qilish, rejalashtirish, bilim olish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Keng ma'noda, sun'iy intellekt murakkab masalalarni o'rganish va hal qilishga qodir bo'lgan analitik tizimlarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy yo'nalishdir. Tor ma'noda esa, u kompyuter texnologiyalarining inson tafakkuri asosida ishlash mexanizmlarini shakllantirish usuli sifatida talqin etiladi. Umuman olganda, sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilish, ular asosida xulosa chiqarish hamda muayyan vazifalarni samarali bajarishga xizmat qiluvchi modellar va algoritmlar majmuasidir.

“Sun'iy intellekt” atamasi ilk bor 1956–yilda amerikalik olim Jon Makkarti tomonidan Dartmut kollejida tashkil etilgan ilmiy seminarda qo'llanilgan. 2020–yillarning boshlaridan boshlab ushbu soha jadal rivojlanib, ko'plab universitetlar va ilmiy laboratoriyalar tomonidan muhim natijalarga erishildi [8].

Terrorizm va ekstremizmga oid zararli saytlarni cheklash maqsadida maxsus kontent-filtrovchi dasturlar, antivirus tizimlari hamda tarmoq darajasidagi xavfsizlik filtrlari qo'llaniladi. O'zbekistonda ekstremistik deb topilgan sayt va kanallar ro'yxati Oliy sud qarorlari asosida shakllantiriladi. Shuningdek, Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda taqiqlangan resurslarning muntazam yangilanib boriladigan ro'yxati e'lon qilinadi [9] (1-rasm).

1-rasm: 2025–2026-yillarda taqiqlangan internet manbalari sonining o'zgarish dinamikasi

Axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va profilaktik yondashuvlar

O'zbekiston hududida terrorizm va ekstremizmga oid zararli materiallarni tarqatish qonunan taqiqlangan bo'lib, bunday tahdidlarning oldini olish maqsadida zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashda antivirus dasturlari, kontent-filtrlash tizimlari hamda DNS-filtrlash texnologiyalaridan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Antivirus va himoya tizimlari

Zamonaviy antivirus dasturlarining “Internet Security” versiyalarida maxsus “Web Protection” modullari mavjud bo'lib, ular zararli va taqiqlangan saytlarni avtomatik tarzda bloklash imkonini beradi. Jumladan:

1. Kaspersky Internet Security dasturida “ota-ona nazorati” funksiyasi orqali ekstremistik va zararli saytlarni cheklash imkoniyati mavjud [10];
2. SafeDNS bulutli texnologiya asosida ishlaydi va “noqonuniy faoliyat” hamda “ekstremizm” kategoriyalarini faollashtirish orqali butun tarmoqni himoya qiladi;

3. WebTitan tizimi esa korporativ va ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan bo'lib, zararli kontentlarni yuqori aniqlikda filtrlaydi.

Kontent-filtrlash va DNS texnologiyalari

Kontent-filtrlash dasturlari saytlarni mavzusi va mazmuniga qarab avtomatik tahlil qiladi hamda “zo'ravonlik”, “radikalizm” yoki boshqa zararli kategoriyalarga oid sahifalarni bloklaydi. Masalan, Net Nanny dasturi real vaqt rejimida sayt tarkibini tahlil qilib, zararli sahifalarni cheklash imkoniyatiga ega ^[11].

Shuningdek, DNS-filtrlash texnologiyalari orqali qo'shimcha dastur o'rnatmasdan ham zararli saytlarni bloklash mumkin. Jumladan:

1. **Cloudflare (1.1.1.1 for Families)** – zararli dasturlar va nomaqbul kontentni filtrlaydigan bepul servis ^[12];
2. **AdGuard DNS** – reklama bilan bir qatorda xavfli va noqonuniy saytlarni ham filtrlaydi.

Biroq, har qanday texnologik himoya vositalari bilan bir qatorda foydalanuvchilarning axborot madaniyati va hushyorligini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki internet foydalanuvchilari barcha xavfsizlik dasturlaridan to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, shubhali havolalarga kirmaslik, noma'lum manbalardan fayl yuklab olmaslik va internetdan oqilona foydalanish tavsiya etiladi.

Global xavfsizlik va xalqaro tajriba

Xalqaro amaliyotda ham terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha qator tahliliy platformalar faoliyat yuritmoqda. Jumladan:

1. Tech Against Terrorism platformasi terroristik tashkilotlar tomonidan boshqariladigan veb-saytlarga qarshi kurash strategiyalarini ishlab chiqadi ^[13];
2. ESET Internet Security tizimi zararli URL-manzillarni filtrlash va xavfli saytlar haqida foydalanuvchini ogohlantirish imkoniyatiga ega.

Huquqiy asoslar va rasmiy portallar

Axborot xavfsizligini ta'minlash va ekstremistik materiallarning tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekistonda bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida”gi Qonuni (O'RB-489-son)¹, 11-moddasida ekstremistik materiallarni olib kirish, tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlanganligi belgilangan;
2. PF-6255-sonli “Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha 2021–2026-yillarga mo'ljallangan Milliy strategiya” Farmoni²;
3. Lex.uz milliy qonunchilik bazasi va Gov.uz hukumat portallari orqali ushbu sohadagi rasmiy ma'lumotlar muntazam yoritib boriladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

Mazkur tadqiqot doirasida quyidagi ilmiy yangiliklar ilgari surildi:

- kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda nafaqat texnik, balki “ma'naviy-psixologik immunitet” konsepsiyasining ahamiyati tahlil qilindi;
- yurtimizga olib kirilishi taqiqlangan diniy kontentlarga oid ijtimoiy tarmoq sahifalari va domenlar jadvali o'rganildi;
- taqiqlangan saytlarni bloklovchi dasturlar va filtrlar faoliyati tadqiq etildi;
- xalqaro kontent-filtrlash va xavfsizlik dasturlarining texnik imkoniyatlari tahlil qilindi ^[14].

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonida professor-o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish, talabalar bilimni baholash, plagiatni aniqlash va ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, Grok va Nano Banana kabi sun'iy intellekt dasturlari yordamida ajdodlarimiz qiyofasining 3D grafik modellari ishlab chiqilib, vatanparvarlik ruhini targ'ib qiluvchi ijtimoiy roliklar tayyorlanganligi qayd etildi.

1 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.07.2018 yildagi O'RB-489-son <https://lex.uz/ru/docs/-3841957>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.07.2021 yildagi PF-6255-son <https://www.lex.uz/ru/docs/-5491626>

Yoshlarning axborot xavfsizligi va yot g'oyalarga munosabatini o'rganish maqsadida ijtimoiy so'rovlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yoshlar orasida ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot, axborot madaniyati va "kiber-gigiyena" ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ta'lim tizimiga "Kiber-gigiyena" tushunchasini bosqichma-bosqich kiritishning strategik modeli taklif etildi ^[15].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot elektron ta'lim jarayonida "raqamli profilaktika"ni rivojlantirish, yoshlarni axborot xurujlari va kiberxavflardan himoya qilishning pedagogik hamda texnologik mexanizmlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, komparativ tahlil, statistik kuzatuv, ijtimoiy so'rovnoma va kontent-tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, pedagogika, psixologiya va ma'naviy-ma'rifiy tarbiya sohasidagi ilmiy adabiyotlar hamda O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari tashkil etdi.

Empirik tadqiqot doirasida 15–20 yosh oralig'idagi 100 nafar respondent o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilib, yoshlarning internetdan foydalanish madaniyati, axborot xavfsizligiga munosabati hamda kiberxavflarga duch kelish darajasi o'rganildi. Olingan natijalar foizli ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinib, yoshlar orasida "raqamli profilaktika" va kiber-savodxonlikni rivojlantirish zarurati ilmiy jihatdan asoslandi.

Shuningdek, tadqiqot davomida SafeDNS, Kaspersky Internet Security, Cloudflare va Net Nanny kabi xalqaro kontent-filtrlash tizimlarining texnik imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari asosida ta'lim tizimida "raqamli savodxonlik", "kiber-gigiyena" va ma'naviy-mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'rovnoma natijalari va tahlili

Tadqiqot doirasida yoshlarning internetdagi xulq-atvori, axborot xavfsizligi hamda turli xavf-xatarlarga bo'lgan munosabatini o'rganish maqsadida 15–20 yosh oralig'idagi 100 nafar respondent o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma natijalari yoshlarning internetdan foydalanish madaniyati, axborot tahdidlariga nisbatan hushyorligi va "raqamli profilaktika"ga bo'lgan ehtiyoj darajasini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda aks ettirilgan (1-jadval).

1-jadval: Yoshlarning axborot xavfsizligi va yot g'oyalarga bo'lgan munosabati

No	So'ralgan savollar	Ha (%)	Yo'q (%)	Qisman (%)
1	Internetdagi xabarlarining haqiqiylikni tekshirasizmi?	32%	45%	23%
2	"Ommaviy madaniyat" namunalari milliy qadriyatlarga zid deb bilasizmi?	58%	15%	27%
3	Kiberhujum yoki phishing holatlariga duch kelganmisiz?	64%	36%	–
4	O'quv dargohingizda kiber-savodxonlik darslari o'tilishini xohlaysizmi?	89%	4%	7%

1-jadval ma'lumotlari muallif tomonidan o'tkazilgan tadqiqot asosida shakllantirilgan. Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, respondentlarning 45 foizi axborotni tekshirmasdan qabul qilishi ularning turli axborot xurujlari va mafkuraviy ta'sirlarga nisbatan yetarli darajada tayyor emasligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, respondentlarning 89 foizi kiber-savodxonlik va axborot xavfsizligiga oid bilimlarni o'rganishga qiziqish bildirgani tizimli ta'limiy va profilaktik ishlohtlarni amalga oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda tarbiyaning barcha yo'nalishlari va sohalarida yaxlitlikni ta'minlash, tarbiyaviy ishlarga kompleks hamda tizimli yondashuvni kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xulosa qilib aytganda, turli usullar asosida olib borilayotgan ta'lim va tarbiya ishlari jismonan sog'lom, ma'nan yetuk hamda intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, yangi ming yillikda davlatlar va xalqlarning taraqqiyoti, avvalo, yuksak ma'naviyatli va zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan yoshlarning intellektual salohiyatiga bog'liqdir ^[16].

Har qanday sog'lom jamiyat insonlarni halollik, poklik, mehr-shafqat va bag'rikenglik g'oyalari asosida tarbiyalashga intiladi. Shu bois, har bir yosh, avvalo, o'z tarixini, milliy qadriyatlarini va ma'naviy merosini chuqur bilishi zarur. Aynan shunday bilim va dunyoqarash yoshlarni turli zararli g'oyalarga hamda salbiy ta'sir-

lardan himoya qilishda muhim omil hisoblanadi. Hozirgi davrda axborotni muhofaza qilish sohasidagi bilimlarni chuqur egallash, bag'rikenglik va o'zaro hurmat tamoyillarini mustahkamlash jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashning muhim shartlaridan biridir.

O'zbekistonda demokratik tamoyillarga asoslangan fuqarolik jamiyati va dunyoviy davlat barpo etish jara-yonida barcha din va e'tiqod vakillariga teng imkoniyatlar yaratilib, umumbashariy qadriyatlar asosida jamiyatda insonparvarlik va hamjihatlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, yoshlarni turli xalqaro mojarolar va salbiy axborot oqimlari ta'siridan himoya qilish, ularda "ma'naviy immunitet" bilan bir qatorda "raqamli savodxonlik"ni ham rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash joizki, yoshlar orasida narkojinoyatchilik, terrorism, ekstremizm, vandalizm va boshqa salbiy holatlarning oldini olishda faqat jazolash choralarining o'zi yetarli emas. Bunday muammolarni bartaraf etishda tizimli ravishda "raqamli savodxonlik profilaktikasi"ni rivojlantirish, vatanparvarlik va ma'naviy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish muhim profilaktik vosita hisoblanadi.

Amaliy faoliyat doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanilgan holda ajdodlarimiz siymosi, milliy ramzlar, milliy armiyamiz va vatanparvarlik g'oyalarini targ'ib qiluvchi raqamli kontentlar yaratildi hamda ular YouTube, Instagram va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka namoyish etildi. Mazkur ijtimoiy roliklardan biri MDH miqyosida o'tkazilgan tanlovda yuqori baholanganligi ushbu yo'nalishdagi targ'ibot ishlarining samaradorligini ko'rsatadi.

Har bir yosh o'zini Vatan himoyachisi sifatida his qilgan taqdirdagina axborot xavfsizligini ta'minlash, yot g'oyalar ta'siriga qarshi barqaror mafkuraviy muhitni shakllantirish imkoniyati yanada kuchayadi. Shu ma'noda, olib borilayotgan targ'ibot va ma'rifiy ishlar natijasida jamiyatimizda vatanparvar, ma'naviy barkamol hamda "raqamli mafkuraviy tahdidlar"ga nisbatan mustahkam immunitetga ega yoshlar safi kengayib borishiga ishonch bildiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024–yil 21–iyundagi PF–95-son "Narkotik vositalar va psixotrop mod-dalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashishni yanada kuchaytirish to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7587464>
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
3. G'ofurov Z. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va vatanparvarlik: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2022.
4. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya: "Pedagogika va psixologiya" bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – 63–64-betlar.
5. Qoyilova M.J. Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi mavzusidagi PhD dissertatsiyasi avtoreferati. – Buxoro, 2022.
6. Tahirov B.N. Axborot xavfsizligi asoslari: o'quv qo'llanma. – Buxoro: "Fan va ta'lim", 2022. – 106–109-betlar.
7. Ismoilov T.R. Internetdagi mafkuraviy xurujlar va ularga qarshi kurashish usullari. – Toshkent: "Nurafshon", 2020. – 45–48-betlar.
8. Wikipedia Uzbekcha
9. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qarori. Internet tarmog'ida terrorism va ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi taqiqlangan resurslar ro'yxati (2023–yil 12–maydagi ro'yxat asosida). – 1–14-betlar.
10. Abduazizov A.A. Globallashuv va yoshlar ma'naviyati. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2021. – 22–25-betlar.
11. Kaspersky Internet Security Documentation. User Guide for Windows. Chapter: Safe Kids and Content Filtering. – 112–118-betlar.
12. Cloudflare 1.1.1.1 for Families. Deployment Guide for Malware and Adult Content Filtering via DNS. Section: Security Layers. – 10–12-betlar.
13. SafeDNS Official Website. Web Content Filtering Categories: Terrorism, Hate, and Illegal Activities. Section 4.2. – 24–27-betlar.
14. Net Nanny Official Website. Real-time Contextual Analysis and Category Blocking for Radicalism Prevention. – 45–51-betlar.
15. ESET Internet Security Documentation. Parental Control and Web Protection Configuration Guide. – 88–92-betlar.
16. "Ma'naviy barkamol yoshlar – Yangi O'zbekiston bunyodkori" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – 2024–yil 16–may. – 692-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.